

Urkunde

über die Eintragung des
Gebrauchsmusters Nr. 20 2022 104 409

Bezeichnung:

Ein IOT-fähiges Gerät zur Warnung von Menschen vor elektrisch
kurzgeschlossenen Masten an öffentlichen Plätzen

IPC:

G08B 21/00

Inhaber/Inhaberin:

Ananth, Christo, Eruvadi, Tamilnadu, IN
Navvar, Anand. Da Nana. VN
James, Aaron, Kanyakumari, Tamil Nadu, IN
Sridharan, Narendran, Thaiyur, Tamil Nadu, IN
Meenakshi Sundaram, Kameswari, Madurai, Tamil Nadu, IN
Rathinasabapathy, Ramadevi, Chennai, Tamil Nadu, IN
Justin, Shekaina, Kanyakumari, Tamil Nadu, IN
Velusamy, Jayaraj, Coimbatore, Tamilnadu, IN
Kanagamani, Nagarajan, Coimbatore, Tamilnadu, IN

Tag der Anmeldung:

03.08.2022

Tag der Eintragung:

16.08.2022

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Cornelia Rudloff-Schäffer

München, 16.08.2022

